

TA'LIM SOHASIDA PEDAGOGNING YETAKCHILIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Namozov Baxram Xudoyshukurovich, Kamoliddin Bexzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti katta o'qituvchisi s.s.f.d. (PhD)

Аннотация

KIRISH: maqolada ta'lim sohasida yetakchilik kontsepsiyasi va pedagogik yetakchilik tushunchasi tahlil qilinadi. yetakchilikning ijtimoiy-madaniy ahamiyati, ta'lim muhitidagi roli, shuningdek, ustoz va shogirdlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir orqali shakllanishi ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — ta'lim jarayonida pedagogik yetakchilikning mohiyatini ochib berish, oliy ta'lim sharoitida yetakchi shaxsini shakllantirish bosqichlarini aniqlash va zamonaviy ta'lim muhitida yetakchilikni rivojlantirish yo'llarini belgilashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy maqolalar, ta'lim dasturlari, pedagogik kuzatuvlar va guruh faoliyati tahlili asos sifatida tanlandi. metod sifatida ijtimoiy-madaniy yondashuv, kompetensiyaviy tahlil va pedagogik loyihalash qo'llanildi.

NATIJARAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, pedagogik yetakchilik ikki tomonlama jarayon sifatida namoyon bo'lib, ustozlarning rahbarlik fazilatlarini va talabalar tomonidan yetakchilik ko'nikmalarining rivojlanishi bir-birini to'ldiradi. guruh faoliyati va motivatsiya yetakchilikni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA: pedagogik yetakchilik zamonaviy ta'lim muhitida shaxsiy fazilatlar, boshqaruv ko'nikmalari va o'zaro ta'sir asosida shakllanadi. u ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim pedagogik konsepsiya hisoblanadi.

Kalit so'lar: pedagogik yetakchilik, rahbarlik, o'zaro ta'sir, guruh faoliyati, motivatsiya, ta'lim jarayoni, shaxsiy fazilatlar, boshqaruv ko'nikmalari

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Намозов Бахрам Худойшукурович, старший преподаватель Национального института искусства и дизайна имени Камолитдина Бехзода, кандидат наук

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется концепция лидерства в сфере образования и понятие педагогического лидерства. рассматривается социально-культурное значение лидерства, его роль в образовательной среде, а также формирование через взаимодействие учителя и ученика.

ЦЕЛЬ: цель исследования — раскрыть сущность педагогического лидерства в образовательном процессе, определить этапы формирования личности лидера в условиях высшего образования и обозначить пути развития лидерства в современной образовательной среде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материалов использовались научные статьи, учебные программы, педагогические наблюдения и анализ групповой

деятельности. методы включали социально-культурный подход, компетентностный анализ и педагогическое проектирование.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что педагогическое лидерство проявляется как двусторонний процесс, объединяющий лидерские качества преподавателей и развитие лидерских навыков у студентов. групповая деятельность и мотивация играют ключевую роль в формировании лидерства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: педагогическое лидерство в современной образовательной среде формируется на основе личностных качеств, управленческих навыков и взаимного взаимодействия. оно является важной педагогической концепцией, повышающей эффективность образовательного процесса.

Ключевые слова: педагогическое лидерство, лидерство, взаимодействие, групповая деятельность, мотивация, образовательный процесс, личностные качества, управленческие навыки.

DEVELOPING TEACHER LEADERSHIP COMPETENCE IN THE FIELD OF EDUCATION

Namozov Bakhram Khudoyshukurovich, Senior Lecturer at the National Institute of Art and Design named after Kamoliddin Bekhzod, Ph.D. (PhD)

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the concept of leadership in education and the notion of pedagogical leadership. it examines the socio-cultural significance of leadership, its role in the educational environment, and its formation through teacher-student interaction.

PURPOSE: the purpose of the study is to reveal the essence of pedagogical leadership in the educational process, identify the stages of forming a leader personality in higher education, and outline ways to develop leadership in modern educational settings.

MATERIALS AND METHODS: scientific articles, curricula, pedagogical observations, and group activity analysis were used as materials. methods included socio-cultural approach, competency-based analysis, and pedagogical design.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings show that pedagogical leadership manifests as a two-way process, combining teachers' leadership qualities with the development of leadership skills among students. group activity and motivation play a crucial role in shaping leadership.

CONCLUSION: pedagogical leadership in modern education is formed through personal qualities, management skills, and mutual interaction. it serves as an essential pedagogical concept that enhances the effectiveness of the educational process.

Keywords: pedagogical leadership, leadership, interaction, group activity, motivation, educational process, personal qualities, management skills

J ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida yetakchilik ilk asrlardan boshlab jamiyat va mamlakat rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Rahbar kishi atrofidagi odamlarga ta‘sir ko‘rsatishi va ularni maqsadlariga sari yo‘naltirish bilan ajralib turadi. Har bir sohada yetakchi mavjud bo‘lib, u o‘sha sohaning rivojlanishining tashabbuskori va tarafdoridir. Shunga ko‘ra, “o‘zaro ta‘sir”, “ta‘sir” tushunchalari yetakchilikni tavsiflovchi asosiy elementlar hisoblanadi [1]. Aslida, deyarli har qanday sohada yetakchilikning universal mexanizmlari mavjud.

Ta‘lim sohasida ustozlik yetakchilikning eng muhim va ijtimoiy ahamiyatga ega shakllaridan biridir. Ta‘lim – shaxsning shakllanishi bilan bog‘liq ijtimoiy faoliyat sohasi bo‘lib, unda pedagogik yetakchilik muhim o‘rin egallaydi. Ta‘lim tizimida yetakchilik konsepsiyasini o‘rganish o‘qituvchilarning kasbiy faoliyati sifatini oshirish va ularning malakasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega [2].

Asosiy qism. Yetakchilikning asosi shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishdir. Guruh rahbari va boshqa a‘zolar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir natijasida yetakchining ta‘siri xulq-atvor, shaxsiy xususiyatlar, tamoyillar va guruh a‘zolarining motivatsiyasini o‘zgartiradi. Agar o‘qituvchilar jamoasi turlicha fikrlaydigan shaxslardan tashkil topgan bo‘lsa, ular o‘rtasida hamkorlik va o‘zaro tushunish samarali ta‘lim hamjamiyatini shakllantiradi [3]. Hamkasblar bilan o‘zaro tushunish orqali kuchli ta‘lim hamjamiyati yaratiladi. “Yetakchilik” atamasi turli olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Ta‘lim muhitida yetakchilik – o‘qituvchining natijalarga e‘tiborini qaratish faoliyati hisoblanadi.

Ta‘limdagi yetakchi – bu qarorlari va g‘oyalari boshqalar tomonidan qabul qilinadigan shaxsdir. Uning faoliyati murakkab muammolarga tez yechim topish va boshqa odamlarni unga ergashtirish qobiliyatiga bog‘liq. Rahbar jamiyatda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan inqirozli vaziyatlarning oldini olishga qodir bo‘lishi kerak, hatto kichik guruhlar bo‘lsa ham. Ma‘lumki, pedagogik yetakchilik – o‘quv jamoasini boshqarish va yo‘naltirish jarayoni bo‘lib, sifatli ta‘lim muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Rahbar, xoh ta‘lim muassasasi rahbari bo‘lsin, xoh o‘qituvchi bo‘lsin, o‘zgarishlar katalizatori, ilhomlantiruvchi va ta‘lim maqsadlariga erishish uchun yo‘naltiruvchi kuch sifatida faoliyat yuritadi.

Ta‘limda yetakchilik ikki shaklda namoyon bo‘ladi. Har ikkalasi ham ta‘lim jarayonining o‘zini belgilovchi omili sifatida (masalan, pedagogik rahbarlik, boshqaruv yetakchiligi) va ta‘lim natijasi sifatida (talabalarda yetakchilik fazilatlarining shakllanishi) ko‘rinadi. Yetakchilik ikki tomonlama harakat sifatida namoyon bo‘ladi, chunki u rahbar va izdoshlari o‘rtasidagi munosabatlarni ta‘minlaydi. Ta‘limda yetakchilik birinchi navbatda mas‘uliyatli va prinsipial tipdagi rahbarlik asosida shakllanadi. Shu tarzda, uning jamiyatning boshqa sohalarida ham yetakchilikni rivojlantirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Yetakchilik har qanday guruhda namoyon bo‘lishi mumkin: menejerlar, o‘qituvchilar, talabalar va boshqalar. Pedagogik yetakchilik o‘quv jamoasini boshqarish va yo‘naltirish orqali samarali ta‘lim muhitini shakllantirishga xizmat qiladi [4].

Talabalar orasida eng faol shaxslarni aniqlash u bosqichda guruhning boshqa a‘zolari bilan o‘zaro munosabatlarda yuqori muloqot va motivatsion qobiliyatlarni

namoyish etadigan talabalar tanlanadi. Ushbu bosqichda kuratorlarning to'g'ri ishlashi muhim ahamiyatga ega, chunki ular talabalarga ijodiy va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratib, yetakchilik salohiyatini ko'rsatish imkonini beradilar. Yetakchilik fazilatlarini maqsadli rivojlantirish bu bosqichda talabalar yetakchilik salohiyatini amalga oshiradilar. Asosiy omillar quyidagilar: loyihaga yo'naltirilgan ishlarni tashkil qilish, muayyan muammolarni hal qilish, o'quvchilarni ta'lim jarayonida qisman nazoratga jalb qilish, shaxsning o'zini anglashini va mustaqilligini qo'llab-quvvatlash. Bu jarayonda faol, tashabbuskor va yuqori kommunikativ qobiliyatga ega talabalar ajralib turadi. O'qituvchilar talabalarga ijodiy va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish orqali ularning yetakchilik salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi [5]. Shu bilan birga, o'qituvchining muloqot qobiliyati muhimdir, chunki u talabalarning individual ehtiyojlarini aniqlash va darslarni moslashtirish imkonini beradi. To'g'ri muloqot talabalarga ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanishga yordam beradi.

Pedagogik yetakchilikning o'ziga xos xususiyatlari:

- Ta'lim faoliyati rahbarlar va boshqa ishtirokchilar o'rtasidagi bevosita aloqa orqali amalga oshiriladi.
- Turli xarakterga ega bo'lib, shogirdlarda yetakchilik fazilatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratiladi.
- Yetakchilik salohiyatini diagnostika qilish va rivojlantirish imkoniyati mavjud.
- Yetakchilik rahbarning o'zini o'zi tartibga solish va nazorat qilish qobiliyatiga asoslanadi.
- Ijtimoiy faoliyat va guruh rivojlanishi ta'lim maqsadlariga erishishga yo'naltiriladi.

Zamonaviy sharoitda ta'lim tashkilotlari dinamik o'zgarishlarga moslashmoqda. Shu sababli xodimlarning yetakchilik fazilatlarini rivojlantirishga e'tibor ortmoqda. Pedagogik sohadagi yetakchilar bu tendensiyani chidamlilik fenomeni orqali tasdiqlashadi. Ta'lim muassasalari bugungi kunda xodimlarning boshqaruv qobiliyatlarini shakllantirishga asosiy e'tibor qaratmoqda.

Ta'lim menejerlari uchun zarur ko'nikmalar:

- Ijodkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyati
- Shaxslararo muloqot ko'nikmalari
- Yaxshi boshqaruv va texnik ko'nikmalar

Bu qobiliyatlar murakkab vazifalarni bajarishda va boshqaruv vakolatlarini samarali amalga oshirishda asosiy rol o'ynaydi. Ta'lim tizimida yetakchilik boshqaruvni o'z ichiga oladi. Bu – ta'lim sohasi sifatini shakllantirish va ta'minlash jarayoni bo'lib, u o'quv hamjamiyati yordamida amalga oshiriladi. Boshqaruv jarayonida guruh faoliyati natijasida har qanday qaror bir-biridan farq qiladigan muqobil variantlar bilan bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga, rahbar oqilona murosa topish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Mashhur ta'bir bilan aytganda: "Minimal yo'qotishlar – menejer san'atining namoyonidir".

Rahbarning shaxsiy qiyofasi ham alohida e'tiborni tortadi, chunki u muayyan turdagi jamoaning shakllanishiga va jamoaning imidjiga ta'sir qiladi. Agar rahbar boshqaruv faoliyati orqali jamoa shakllanishiga ta'sir etsa, bu muassasa imidjiga, ommaviy chiqishlarga, hamkorlik va obro'ga ham ta'sir ko'rsatadi. Rahbarning shaxsiy

imiji, keyin esa uning izdoshlari butun tashkilotga ta'sir qiladigan salohiyatni shakllantiradi. Ta'lim menejerlari uchun ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, shaxslararo muloqot va boshqaruv ko'nikmalari muhim ahamiyatga ega [6]. Ta'lim muhitida tashkiliy madaniyat boshqaruv shakllaridan biri hisoblanadi. Agar yetakchi buni amalga oshirmasa, boshqa birov qilishi mumkin. Shu sababli rahbar mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va uni rivojlantirishga qodir bo'lishi muhimdir.

Rahbar quyidagi jihatlariga e'tibor qaratishi lozim:

- Muloqot qilish va jamoa bilan aniqlik kiritish. Har qanday noaniqlikda odamlar uchun ma'lumot muhim.
- Ishlar qiyinlashganda, rahbar jamoa bilan suhbatlashib, jarayondan habardor bo'lib turishi kerak. Bu darhol vaziyatni o'zgartirmasligi mumkin, ammo rahbarning maqsadga erishish yo'lida kichik qadamlar qo'yishiga yordam beradi. Oddiylik va shaffoflik noma'lum vaziyatlarda ishlashning juda muhim jihati.
- Mukofotlash va baholash tizimini yaratish. Bu tizim jamoaga integratsiyani osonlashtiradigan mukofotlar va axloqiy baholarni o'z ichiga olishi kerak.

Shuningdek, talabalarning bilim olishga bo'lgan munosabatini shakllantirish uchun ta'lim tarixini majburiy o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar muassasalarning imidjini yaratishda tashqi atributlar – ism, shior, belgi, madhiya va boshqa elementlarni ham hisobga olishlari kerak. Ta'lim sohasida yetakchilik kontseptsiyasi doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Rahbar – bu jamiyatning ongli va ongsiz intilishlarini oldindan ko'ra oladigan, tahlil qiladigan, shakllantiradigan va amalga oshiradigan shaxsdir. Yetakchilik shaxsiy maqsadlarga erishishga qaratilgan bo'lishi mumkin, lekin u birinchi navbatda jamoatchilik manfaatlarini, muammolarni hal qilish va ijtimoiy masalalarni yechish yo'llarini hisobga oladi.

Rahbarning ta'siri o'zaro hurmat, bilim, ishontirish qobiliyatiga asoslanadi; u hech qachon majburlash, qo'rqitish yoki moddiy manfaatdorlik orqali amalga oshirilmaydi. Shu sababli ta'lim kontekstida yetakchilik tushunchasi turli darajalarda namoyon bo'ladi: rahbar menejer, o'qituvchi yoki talaba bo'lishi mumkin. Eng muhimi – yetakchilik qobiliyatini namoyish etishdir. Buning uchun ta'lim tizimida rahbar ma'lum ko'nikmalar va malakalarga ega bo'lishi zarur. Ta'lim sohasidagi yetakchi o'z atrofini ilhomlantiradigan namuna bo'lishi, qo'llab-quvvatlovchi va motivatsion muhit yaratishi va rivojlantirishi kerak. Bu muhit ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarida yetakchilik fazilatlarini shakllantirishga yordam beradi va ularni rivojlantirishga undaydi.

Rahbar quyidagi qobiliyat va fazilatlarga ega bo'lishi zarur:

- O'tkir aql va topqirlik
- Dialog va samarali muloqot qobiliyati
- G'oyalar va takomillashtirish strategiyalarini amalga oshira olish
- Nutq uslubini talabalar ehtiyojiga moslashtira olish

Ta'lim kontekstida yetakchilik shuningdek jamoa bilan ishlash va mas'uliyatni delegatsiya qilish qobiliyatini talab qiladi. Rahbar ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini umumiy maqsadga tez va samarali yo'naltira olishi kerak. Buning uchun u hamkasblari va talabalar bilan samarali muloqot qilib, ishonchli muhit yaratishi zarur.

Ta'lim muhiti doimo yangilanib turadi, shuning uchun yetakchi o'zgarishlarga tayyor bo'lishi va yangiliklarni qabul qilishga qodir bo'lishi kerak. Shu jihatlar rahbarning tan olinishi va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga imkon beradi.

Xulosa. Yetakchilik tushunchasini ta'lim tizimida qo'llash maqsadida ma'lum ko'nikmalar va qobiliyatlar talab qilinadi. Ta'lim sohasida yetakchi tizim o'z atrofini ilhomlantiradigan namuna bo'lishi kerak. Qo'llab-quvvatlovchi va motivatsion muhitni yaratishi va rivojlanishi mumkin ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarida yetakchilik fazilatlarini, ilhomlantiruvchi va ularni rivojlantirishga undaydi.

Ta'lim sohasida yetakchilik ijtimoiy ahamiyatga ega va pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi. Yetakchi shaxs o'zaro ta'sir va hurmatga asoslanib jamoani yo'naltiradi, motivatsiya va muloqot orqali sifatli ta'lim muhitini shakllantiradi. Pedagogik yetakchilik rahbarning shaxsiy fazilatlarini, izdoshlarga ta'siri va guruhning faoliyatiga bog'liq bo'lib, o'quvchilarda yetakchilik fazilatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim muhitida rahbar ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va samarali muloqot qobiliyatlariga ega bo'lishi zarur bo'lib, yetakchilik jarayoni sifatli ta'limni ta'minlash va jamoani rivojlantirishning asosiy vositasi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdulla Avloniy. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. R. Ishmuhamedov. *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent, 2014.
3. N. Saidahmedov. *Yangi pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent, 2003.
4. M. Ochilov. *Pedagogik mahorat*. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
5. B. Xodjayev. *Pedagogik innovatsiyalar*. – Toshkent, 2015.
6. N. Azizxo'jayeva. *Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat*. – Toshkent, 2006
7. B. Namozov. Firma uslubi: o'quv qo'llanma. [Матн] - Toshkent: "Lesson-press", 2021-146 bet